

SELECTIVE DORSAL RHIZOTOMY AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR SPASTICITY UNRELATED TO CEREBRAL PALSY

Rakhimova K.E.¹
Zekriyaev N.N.²
Omonova U.T.³
Nurmatova Sh.O.¹
Khamroev F.Sh.¹
Yugay I.A.²
Kariev G.M.²

¹*Republican Children's Psycho-Neurological Hospital named after U.K.Kurbanov
Uzbekistan, Tashkent city, Olmachi I.*

²*Republican Specialised Scientific and Practical Medical Centre
Neurosurgery, Uzbekistan, Tashkent, Khumoyun 40.*

³*Tashkent Paediatric Medical Institute.
Uzbekistan, Tashkent city, Yunusabad district, Bogishamol street,
Academy of Nurses.
Uzbekistan, Tashkent city, Chilanzar district*

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОРСАЛЬНАЯ РИЗОТОМИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ПРИ СПАСТИЧНОСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Рахимова К.Э.¹
Зекрияев Н.Н.²
Омонова У.Т.³
Нурматова Ш.О.¹
Хамроев Ф.Ш.¹
Югай И.А.²
Кариев Г.М.²

¹*Республиканская Детская Психоневрологическая больница имени У.К.Курбанова
Узбекистан, Ташкент г., Олмачи I.*

²*Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
Нейрохирургии, Узбекистан, Ташкент г., Хумоюн 40.*

³*Ташкентский Педиатрический медицинский институт.
Узбекистан, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол,
Академия медицинских сестёр.
Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район*

Abstract

To study the set goal, 119 patients diagnosed with infantile cerebral palsy (ICP) and spastic paraplegia of hereditary genesis were studied by prospective research. Registered at the Republican Children's Psychoneurological Hospital named after U.K. Kurbanov for the period 2022-2024. Of these, 16 children were consulted at the Republican Specialised Scientific and Practical Medical Centre for Neurosurgery for selective dorsal rhizotomy (SDR). According to the pathogenetic origin, the examined children were divided into 2 groups. Group 1 children with hereditary spastic paraplegia (HSP) 48 children and 71 children with cerebral palsy unfavourable ante-, intra- and postnatal factors.

The diagnosis was made on the basis of anamnesis, neurogeneticist's report, neurological, psychological status and brain MRI.

Аннотация

Для изучения поставленной цели были изучены проспективным исследованием 119 пациентов с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП) и спастической параплегией наследственного генеза. Состоящие на учете в Республиканской детской психоневрологической больнице имени У.К. Курбанова за период 2022-2024 годы. Из них 16 детей были консультированы в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии на предмет проведения селективной дорсальной ризотомии (СДР). По патогенетическому происхождению обследованные дети были разделены на 2 группы. 1-я группа дети с наследственной спастической параплегией (НСП) 48 детей и 71 ребенок с ДЦП, неблагоприятными ante-, интра- и постнатальными факторами.

Диагноз был выставлен на основании анамнеза, заключения нейрогенетика, неврологического, психологического статуса и МРТ головного мозга.

Keywords: cerebral palsy, hereditary spastic paraplegia, botulinum therapy, selective dorsal rhizotomy.

Ключевые слова: церебральный паралич, наследственная спастическая параплегия, ботулинотерапия, селективная дорсальная ризотомия.

Актуальность.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – группа стабильных нарушений развития моторики и поддержания позы, ведущих к двигательным дефектам, обусловленным не прогрессирующим повреждением и/или аномалией развивающегося головного мозга у плода или новорожденного ребенка. ДЦП является наиболее распространенной причиной инвалидности в детском возрасте [1,2]. В настоящее время распространенность наследственной спастической параплегии (НСП) оценивается от 1,94 на 100 000 до 9,6 на 100 000 [5,8]. На сегодняшний день описано более 50 генотипов наследственной параплегии. Наиболее часто встречающимися являются *spg3*, *spg4* [9,10]. Наследственные спастические параплегии чаще всего «маскируются» под спастической диплегией ДЦП, поэтому трудно их дифференцировать от детского церебрального паралича. Сравнительная клинико-параклиническая характеристика течения НСП позволяет улучшить тактику ведения и лечения больных с НСП. В мире проводится ряд научных исследований, посвященных изучению клинических, генетических аспектов и достижению высокой эффективности новых подходов к диагностики детского церебрального паралича, в частности, эти исследования направлены на выявление частоты значимых факторов риска развития ДЦП [3,6,10]. Особое значение имеет оценка факторов риска развития, клинико-неврологических особенностей, проведение генетического анализа, определение полиморфных вариантов отдельных генов, оценить клинико-генетические аспекты, разработать критерии ранней диагностики. В связи с этим необходим дальнейший анализ влияния этиопатогенетических, генетических факторов, а также оценка прогрессирования спастичности с возрастом является важным звеном при выборе методов лечения [6,7,9].

Дети с ДЦП со спастической диплегической формой испытывают измеримое улучшение спастичности и двигательной функции после селективной дорсальной ризотомии (СДР). Роль этой операции в лечении других причин спастичности определена меньше. Был проведен обзор литературы для изучения результатов СДР, выполненных вне популяции ДЦП. Рассеянный склероз был наиболее распространенным диагнозом, на который приходилось 74 из 145 описанных пациентов [6,9]. Селективная дорсальная ризотомия также была зарегистрирована у пациентов с травматическими повреждениями головного и спинного мозга, ишемическим и геморрагическим инсультом, нейродегенеративным заболеванием, гипоксической энцефалопатией и другими причинами спастичности. Результаты операции в целом описываются как благоприятные, хотя послеоперационные оценки и время наблюдения не стандартизированы в разных отчетах [2,3,4]. Долгосрочные результаты сообщаются редко. Больше количество пациентов и более подробные данные о результатах могут стать основой для расширения критериев включения в СДР.

Селективная дорсальная ризотомия (СДР) яв-

ляется стандартным вариантом лечения спастического парапареза, связанного с церебральным параличом (ЦП) у отдельных пациентов. Однако диагноз ЦП охватывает широкий спектр основных патологий, которые появляются в раннем возрасте вторично по отношению к поражению мозга или дисфункции, которая не является результатом прогрессирующего или дегенеративного заболевания мозга. Детский церебральный паралич возникает по разным причинам и может поражать самые разные анатомические структуры. Несмотря на эту неоднородность, результаты и осложнения СДР в этой популяции пациентов были подробно задокументированы, и СДР считается безопасной и эффективной процедурой. По мере того, как эта процедура и ее применение стали более зрелыми, были установлены различные критерии включения и исключения для оценки кандидатуры пациента на эту операцию [8,7,9].

Краткое изложение причин спастичности, не связанных с ДЦП, у пациентов, перенесших СДР: количество случаев с рассеянным склерозом 74, повреждение спинного мозга 35, нейродегенеративное заболевание, включая БАС 9, черепно-мозговая травма 8, врожденный порок развития мозга 2, геморрагический инсульт 2, последствие ишемического инсульта 2, гидроцефалия 2, наследственная спастическая параплегия 1, последствие менингита 1.[2]

Наследственный спастический парапарез относится к семейству генетически и клинически разнообразных расстройств, которые имеют прогрессирующую спастичность и слабость нижних конечностей. Эти расстройства, как правило, характеризуются типом наследования и симптомами. По крайней мере 52 различных мутации были связаны с этим патологическим процессом, который может передаваться аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным или сцепленным с X-хромосомой способом. Наследственный спастический парапарез характеризуется как неосложненный, если спастичность связана только с легкой потерей проприоцепции нижних конечностей и дисфункцией сфинктера, или сложный, если он связан с любыми другими неврологическими проблемами.

Цель исследования:

Оценить применения хирургического вмешательства селективной дорсальной ризотомии как эффективный метод устранения спастичности нижних конечностей, возникающей в результате ДЦП, и при других типах заболеваний, не связанных с детским церебральным параличом.

Материалы и методы:

Для изучения поставленной цели были изучены проспективным исследованием 119 пациентов с диагнозом ДЦП и спастической параплегией наследственного генеза. Состоящие на учете в Республиканской детской психоневрологической больнице имени У.К. Курбанова за период 2022-2024 годы. Из них 16 детей были консультированы в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии на предмет проведения селективной дорсальной

ризотомии (СДР). По патогенетическому происхождению обследованные дети были разделены на 2 группы. 1-я группа дети с наследственной спастической параплегией 48 детей и 2-я группа 71 ребенок с ДЦП, неблагоприятными ante-, intra- и постнатальными факторами.

Диагноз был выставлен на основании анамнеза, заключения нейрогенетика, неврологического, психологического статуса и МРТ головного мозга. В 1-я группа дети с наследственной спастической параплегией мальчиков было 25, девочек 23, в 2-я группа 71 ребенок с ДЦП мальчиков – 48 и 23 девочек.

При оценке больших моторных функций по шкале GMFCS, выявлены следующие показатели в

1-я группе преобладали 4 и 5 уровень (52,1% и 25%). Тогда как, в 2-я группе преобладали 2 и 4 уровень (19,7% и 50,7%). Однако анализ ассоциаций уровня по шкале GMFCS у обследованных детей с диагнозом с наследственной спастической параплегией оказались статистически не значимыми ($p > 0,05$, $\chi^2 = 0,3$), за счет недостатка наблюдаемого количества выборки. Несмотря на статистически не значимые различия прогностическая вероятность поражения 2 уровня у детей 1й группы у каждого 10-го ребенка, тогда как в во 2й группе каждый 5-й ребенок с 2 уровнем поражения по шкале GMFCS (рис. 1).

Рис. 1 Распределение больных с диагнозом ДЦП по шкале GMFCS

Всем пациентам оценивали степень спастичности мышц верхних и нижних конечностей с использованием шкалы Ашворта.

При оценке результатов исследования определения спастичности по шкале Ашварта у обследованных детей, была выявлена четкая тенденция выраженной спастичности у детей 1й группы по отношению со 2й (таблица 1)

Таблица 1

Показатели спастичности по шкале Эшворта у обследованных детей					
Группа	Баллы	в/к справа	н/к справа	в/к слева	н/к слева
НСП n=48	1	2(5,4%)	0	2(5,6%)	1(2,3%)
	2	6(16,2*%)	2(4,5%)	7(19,4%)	3(6,8%)
	3	19(51,4%)	22(50,0%)	17(47,2%)	21(47,7%)
	4	10(27,0%)	20(45,5%)	10(27,8%)	18(40,9%)
	5	0	0	0	1(2,3%)
ДЦП n=71	1	2(4,2%)	1(1,9%)	4(8,4%)	3(5,5%)
	2	11(22,9*%)	5(9,3%)	11(22,4%)	5(9,1%)
	3	26(54,2%)	31(57,4%)	25(51,0%)	28(50,9%)
	4	9(18,8%)	17(31,5%)	9(18,4%)	19(34,5%)
	5	0	0	0	0

Примечание: * - достоверность данных между группами

*- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$

Исследование мышечной силы необходимо для оценки текущего клинического статуса изучаемого больного, прогноза и динамического наблюдения за эффективностью проводимого лечения. При оценке выявленных показателей мышечной силы у обследованных детей по шкале MRS, выявлена тенденция значительного снижения мышечной силы у детей 1й группы по сравнению со 2й., мышечная сила у 46(96%) детей 1й группы составила 26, 36. Тогда как во 2й группе данный показате-

тель составил 70% (в среднем у 50 детей). Статистический анализ установленных показателей выявил статистически достоверные различия. При сравнении частоты оценки 26,36 в НСП по отношению к группе с ДЦП $X^2 = 11,8$, $p < 0.05$. Различия оценки мышечной силы у обследованных детей 1й и 2й составляющая 46 по шкале MRS, так же оказались статистически достоверными и значимыми. В 2й группе данный показатель составил 31%, тогда как в 1й группе 8.3% ($X^2 = 8,6$, $p < 0.05$) (рис.2)

Рис.2. Показатели мышечной силы по шкале MRS у обследованных детей в сравнительном аспекте (% сумма по конечностям)

Результаты неврологического обследования, свидетельствует о том, что у детей 1й группы и 2й группы клинические симптомы со стороны изменения ЧМН статистические не отличались. Так, в 1й группе сходящееся косоглазие отмечалось у 68,8% детей, расходящееся косоглазие отмечалось у 4,2% детей, тогда как во 2й группе – соответственно у 70,4% и 11,3%. Со стороны 9-10 пар ЧМН патология в виде нарушения жевания и глотания наблюдалась у 12,5% детей в 1й группе, тогда как во 2й группе этот показатель составил 28,2%.

Клиническая симптоматика ДЦП обусловлена продолжительностью патологии, возникновением контрактур суставов конечностей, усугубляющих ограничение двигательной активности пациентов.

В 1й группе достоверно чаще встречалась контрактура суставов, особенно коленных (45,8%) и голеностопных (66,7%), у детей второй группы частота встречаемости контрактур коленных суставов составила 35,2%, голеностопных 45,1% ($p < 0,01$). Следует отметить, при анализе взаимосвязи развития контрактур и возраста их образования в сравнительном анализе в 2х обследованных группах, установлена четкая тенденция формирования фиксированных контрактур на ранних сроках заболевания у детей 1й группы (в среднем (4-7 лет) чем у детей 2й группы (11-15 лет).

Приведенные данные показывают, что у детей 1й группы интеллектуальные нарушения в виде УО различной степени наблюдались значительно чаще, чем во 2й группе (52% против 18%). Статистический анализ подтвердил достоверность и значимость данных показателей $X^2 = 15,2$, $p < 0.05$. Из обследованных детей 1й группы у 10 (12,3%) встречались стигмы, во 2й группе у 1(2.1%) ребенка. Достоверность результатов подтвердил статистический анализ $X^2 = 12,8$ $p < 0.05$. Наблюдались следующие стигмы: нарушение дерматоглифики, синдактилия II –III пальцев с двух сторон, анохиния III, IV, V пальцев справа, массивная нижняя челюсть, 4-х пальцевая борозда рук и ног.

Для выявления структурных изменений головного мозга 84 детям 1й группы и во 2й группе проведено МРТ головного мозга (табл.3). Перивентрикулярная лейкомалация статистически достоверно наблюдалась в 33,3% случаях в 1й группе (16 детей) и 63,4% случаях во 2й группе (45 детей). Во 2й группе в отличие от 1й группы наблюдались следующие структурные изменения головного мозга: энцефалопатия 2,8%, аномалия Денди Уокера 1,4%, дизэмбриогенез 5,6%, склероз гиппокампа 1,4% (таб.2)

Изменения на МРТ головного мозга у обследованных детей

Выявленные изменения	НСП n=48		ДЦП n=71	
	Абс	%	абс	%
Всего обследовано	---	100	---	100
ПВЛ	16	33,3**	45	63,4**
Глиоз	2	4,2	6	8,5
Глиоз, кистозная дегенерация	3	6,3	5	7
Косвенные признаки ВЧГППФ	1	2,1	2	2,8
Гипогенезия мозолистого тела	1	2,1	1	1,4
Аномалия Денди-Уокера			1	1,4
Атрофия мозолистого тела	1	2,1	2	2,8
Аномалия развития г/мозга			1	1,4
Признаки дизэмбриогенеза	1	2,1	4	5,6
Признаки энцефалопатии	1	2,1	2	2,8
Нарушение миелинизации			2	2,8
Кистозная дегенерация	1	2,1	3	4,2
Диффузное расширение САП	3	6,3	3	4,2
Изменения базальных ядер	1	2,1	6	8,5
Склероз гиппокампа			1	1,4
Поражение бледного шара с 2-х сторон			1	1,4
Арахноидальная киста	1	2,1		
Кинкинг ВСА с 2-х сторон	1	2,1		

Примечание: * - достоверность данных между группами

*- $p < 0,05$, **- $p < 0,01$, ***- $p < 0,001$

С целью снижения спастичности детям со спастическими формами ДЦП (G80.0 - 20 детей, G80.1 - 35 детей) и детям с наследственной спастической параплегией была разработана программа комплексной реабилитации. Так же в программу было включено отбор детей на проведение хирургического вмешательства. В том числе на проведение селективной дорзальной ризотомии. Отбор пациентов для СДР включал тщательную оценку двигательных нарушений отдельных пациентов опытной многопрофильной командой. Важно отметить, что хотя СДР очень эффективен для снижения нарушений путем устранения спастичности, он не приведет к значительному улучшению функции сам по себе. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами СДР, после процедуры требуется комплексная программа реабилитации. Это требует мотивации и приверженности как со стороны ребенка, проходящего процедуру, так и со стороны его семьи.

С точки зрения снижения спастичности, СДР, несомненно, является эффективным вмешательством в краткосрочной перспективе.

Из 1 й группы согласно критериям отбора больных на СДР было включено всего 6 пациентов (большинство имели мутации в генах). Двое ходили без вспомогательных средств для ходьбы, двое — с ними, двое были не ходящими детьми. Из данной группы пятерым пациентам СДР не проведена в связи с этическими нормами родительского согласия. СДР была проведена 1 му ребенку из этой группы, у которого до операции наблюдались следующие функциональные нарушения: дизартрия, самостоятельно сидит, передвижение держась за предметы, скованность в конечностях, нарушение мелкой моторики, спастичность по шкале Ашворта: 2 балла в руках, 3 балла в ногах, D=S.

Пациенту была выполнена селективная дорзальная ризотомия через одноуровневый доступ по методике доктора Т. Парка. В ходе операции проведено избирательное пересечение 50–75% задних корешков L1–S1 и до 25% корешков S2 по критериям Фазано.

По результатам в раннем послеоперационном периоде (первые 3 суток) наблюдалось полное снижение спастичности мышц в нижних конечностях, в верхних конечностях снижение спастичности составило 1 балл по Ашворту, D=S, уменьшение скованности в конечностях, на 30е сутки выявлен рецидив спастичности до уровня, наблюдавшегося в дооперационном периоде, при этом признаков дистонии или гиперкинезов не было выявлено.

Назначение лекарственных средств группы миорелаксантов центрального действия (баклосан 5мг по 1\2 таб, 2 раза в сутки) привело к регрессу патологического спастического мышечного тонуса, однако спустя 5 месяцев спастичность восстановилась. Повышение дозы лекарственных средств группы миорелаксантов центрального действия (баклосана до 5 мг 3 раза в сутки) не дало клинически значимого эффекта. Делая вывод данный случай демонстрирует, что селективная дорзальная ризотомия позволяет значительно снизить спастичность у пациентов с наследственной спастической параплегией. Рецидив спастичности после СДР подтверждает теорию компенсаторной перестройки нейронных связей и требует дальнейшего изучения который так же не исключает генетический механизм прогрессирования спастичности. [<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32989326/>]

Среди детей 2й группы с спастическими формами ДЦП 10 больным проведена СДР. Показаниями к данной операции явилось наличие выраженного стойкого спастического синдрома в обоих

нижних конечностях и отсутствие удовлетворённости от других методов лечения. Использование данной хирургической операции ограничен рядом факторов: наличием контрактур и суставных деформаций, грубыми интеллектуальными расстройствами и др. У всех 10 больных отмечен стойкий эффект с уменьшением спастичности мышц до 1 балла по Ашворту в раннем послеоперационном периоде и до 0 баллов спустя 1 месяц после операции.

Результат вариантов лечения, больным с ДЦП, достоверно зависел от проводимой последующей реабилитации. Уменьшение или ликвидирование спастичности само по себе не улучшало качества жизни пациентов без проведения грамотной реабилитационной программы.

Заключение

Селективная дорсальная ризотомия является хорошо изученной и эффективной терапией спастичности нижних конечностей, возникающей в результате ДЦП, и может быть полезной при других типах заболеваний верхних двигательных нейронов. Эта процедура не была систематически изучена в контекстах, не связанных с ДЦП. Хотя сообщаемые результаты описываются как удовлетворительные, стандартизированные данные о результатах за пределами популяции ДЦП отсутствуют. Ограниченная информация из отчетов о случаях предполагает, что пациенты с различными диагнозами могут получить некоторую пользу от этой процедуры, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Следует рассмотреть перспективное много институциональное включение пациентов в базу данных стандартизированных результатов.

Список использованной литературы

1. Bolster EA, vanSchie PE, Becher JG, van Ouwkerk WJ, Strijers RL, & Vermeulen RJ: Long-term effect of selective dorsal rhizotomy on gross motor function in ambulant children with spastic bilateral

cerebral palsy, compared with reference centiles. *Dev Med Child Neurol* 55:610–616, 2013.

2. Selective dorsal rhizotomy for spasticity not associated with cerebral palsy: reconsideration of surgical inclusion criteria William C. Gump\ M.D., Ian S. Mutchnick\ M.D., M.S., and Thomas M. Moriarty M.D., Ph.D. View More Page Range: E6. Volume/Issue: Volume 35: Issue

3. Sanger TD, Delgado MR, Gaebler-Spira D, et al. Classification and definition of disorders causing hypertonia in childhood. *Pediatrics* 2003;111:e89–97.

4. Lumsden DE, Crowe B, Basu A, et al. Pharmacological management of abnormal tone and movement in cerebral palsy. *Arch Dis Child* 2019;104:775–80. doi:10.1136/archdischild-2018-316309.

5. McIntyre S, Goldsmith S, Webb A, et al. Global prevalence of cerebral palsy: a systematic analysis. *Dev Med Child Neurol* 2022;64:1494–506.

6. Fehlings D, Brown L, Harvey A, et al. Pharmacological and neurosurgical interventions for managing dystonia in cerebral palsy: a systematic review. *Dev Med Child Neurol* 2018;60:356–66.

7. Elkaim LM, Alotaibi NM, Sigal A, et al. Deep brain stimulation for pediatric dystonia: a meta-analysis with individual participant data. *Dev Med Child Neurol* 2019;61:49–56.

8. Kheder A, Nair KPS. Spasticity: pathophysiology, evaluation and management. *Pract Neurol* 2012;12:289–98.

9. Albanese A, Bhatia K, Bressman SB, et al. Phenomenology and classification of dystonia: a consensus update. *Mov Disord* 2013;28:863–73.

10. Neurosurgical management of elevated tone in childhood: interventions, indications and uncertainties <http://orcid.org/0000-0002-5524-6177> Daniel E Lumsden Correspondence to Dr Daniel E Lumsden, Paediatric Neurosciences, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, London, UK;